

Воспитательный потенциал детской книги

М.А. ЛАЗАРЕВ,

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики
и психологии Международной академии образования

Детская литература служит средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, оказывает большое влияние на развитие и обогащение речи ребенка, вводит его в мир человеческих отношений. Поэтому очень важно уже с раннего возраста приобщать детей к искусству книги. Дружба с книгой поможет ребенку открыть дверь в огромный мир, в котором он познает человеческие чувства, встретится с любимыми героями, примет воображаемое участие в увлекательных событиях (в том числе приключениях и путешествиях), научится оценивать поступки и поведение героев, получит представление о моделях поведения в различных жизненных ситуациях и попробует делать осмысленный выбор.

Книга должна войти в жизнь ребенка как можно раньше, обогатить его жизненный и культурный опыт, сделать мир интересным, полным необычайных и удивительных открытий. Тогда ребенок полюбит книгу, будет тянуться к ней и воспринимать общение с ней как праздник.

А.М. Горький писал: «Любите книгу, она облегчит Вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку». Высказывания о том, какое большое значение в жизни человека имеет книга, можно встретить не только у А.М. Горького. Об этом писали многие поэты, писатели, художники, ученые. В жизни дошкольника книги имеют очень большое значение. Они знакомят его с окружающим миром, рассказывают о природе и о животных.

Ребенок дошкольного возраста — не читатель, а слушатель. Его читательская судьба зависит во многом от взрослого (родителей, педа-

гогов), который становится посредником между писателем и маленьким читателем, слушателем. Ребенок-слушатель — это уже читатель. Здесь многое зависит от близких взрослых. Прежде всего от того, какие книги выберет он для чтения детям, от умения выразительного чтения, умения почувствовать и учесть эмоциональное состояние малышей.

Слушая чтение вслух, заучивая наизусть небольшие стихотворения, рассматривая картинки в любимой книжке, ребенок учится правильно говорить, обогащает свой словарный запас, учится выражать свои чувства и мысли, сначала подражая героям книжек, а затем и самостоятельно.

Дети по-разному относятся к книге. У одних воспитан интерес к книге, умение ею пользоваться, у других книга совсем не вызывает никакого интереса, они ограничиваются только быстрым перелистыванием страниц, внимание их не удерживается даже на картинках. Маленьким детям, не имеющим еще опыта самостоятельного чтения, приходится слушать книжки, которые читают им взрослые. Взрос-

лея, ребенок сам просит взрослых почитать интересующую его книгу.

Очень полезно систематически читать детям вслух. Слушая громкое чтение или читая сами, дети лучше поймут книгу в целом. Они обратят внимание на отдельные эпизоды, описания природы, на характеристику действующих лиц и др. Кроме того, чтение вслух поможет детям почувствовать красоту и богатство родного языка.

Самые маленькие дети охотно слушают чтение взрослых, легко запоминают произведения К. Чуковского, С. Маршак, А. Барто, С. Михалкова и др. Подолгу рассматривают иллюстрации, без конца возвращаясь к одним и тем же страницам, и могут много раз подряд слушать одну и ту же сказку, рассказ или стихотворение. Очень часто ребенок знает текст наизусть, а все-таки еще и еще раз просит прочитать ему книжку вслух, причем даже поправляет взрослого, если тот случайно ошибется. Надо терпеливо относиться к повторным чтениям. Часто дети ждут повторных чтений, чтобы вновь встретиться с любимыми героями, услышать полюбившийся сюжет, слова, выражения. Повторные чтения тренируют память и развивают речь. Дошкольник живет вместе с героями книг. Он сочувствует, радуется, переживает вместе с ними. После многократных чтений ребенок запомнит книгу, будет читать наизусть стихи, пересказывать рассказы и сказки, делать к ним рисунки.

Чтение вслух помогает заинтересовать книгой ребенка, мало и плохо читающего. Взрослея, ребенок сам просит взрослых почитать интересующую его книгу. Кто-то любит рассказы, кто-то — стихи, кто-то — сказки. Поэтому от нас, взрослых, во многом зависит, полюбят ли дети книги, станут ли в дальнейшем грамотными читателями.

Слушая выразительное чтение взрослого, ребенок сам начинает читать по-иному, интонация его делается отчетливее, он приучается пользоваться паузами, стремится передать в диалоге характер действующих лиц.

В знакомстве с детской литературой нужно учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Нельзя удовлетворяться тем,

что дети внимательно слушают книги. Часто они слушают, чтобы продлить общение с эмоционально значимым взрослым, но не слышат, т.е. не понимают смысл прочитанного (услышанного). Иногда у них пропадает интерес к книге, развивается невнимательность, не возникает желание вернуться к книжке еще раз. Сначала это относится к какой-то определенной книжке, но затем переносится на всю литературу как вид искусства.

Книжка, прочитанная раньше времени, может не произвести впечатления. Прочитать книжку раньше времени — это иногда совсем ее потерять. Вместо того чтобы давать детям книгу не по возрасту, лучше еще и еще перечитать уже знакомую. Создается хорошая привычка слушать книгу по нескольку раз. При каждом новом прочтении ребенок открывает новое содержание, глубину и разнообразие смыслов.

Книжки для детей старшего возраста не рекомендуется давать более младшим. В силу своих возрастных возможностей они ее могут не понять. Зато ребята шести лет встречаются с книгой, которую они любили маленькими, как с дорогим другом. Они с удовольствием ее слушают, рассматривают знакомые картинки. Возвращаться к книжкам, прочитанным ранее, можно в разных формах: это и чтение для того, чтобы иллюстрировать знакомый текст, это и диафильм, это и инсценировка, это и возможность еще и еще раз встретиться с любимыми героями, событиями. Очень часто в книге ребенок находит своего героя, которого полюбил, на которого захочет быть похожим.

Глубоко и полно воспринятые образы оказывают свое воздействие на детей: они стремятся быть похожими на положительных героев книг, вспоминают собственные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.

Слушая художественные произведения, рассматривая иллюстрации и рассказывая о своих впечатлениях, дети испытывают радость, удовольствие, а это является благоприятным условием для воспитания эстетического отношения и к содержанию прочитанного, и к самой книге как предмету культуры. Усвоение

содержания книги способствует отношению к ней как к источнику радостных переживаний и новых, интересных знаний.

С самого раннего возраста детям необходимо привить элементарные навыки культуры чтения, научить их уважать книгу. Интерес к книге, заложенный в раннем детстве, в большинстве случаев остается на всю жизнь. Дошкольник должен понимать, что книга — не игрушка, ее нельзя возить по комнате как машинку, ее нельзя использовать для создания построек. Книгу нужно беречь: в нее вложен труд писателя, художника. Книга может рассказать нам об интересных и полезных вещах. Поэтому взрослым необходимо с раннего возраста воспитывать у ребенка любовь к книгам, бережное отношение к ним. Надо научить ребенка относиться к книге как к величайшей ценности.

Читая детям книги, нужно соблюдать следующие правила.

1. Показывать ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие.
2. Демонстрировать ребенку свое уважение и бережное отношение к книге.
3. Читать детям неторопливо, выразительно, стараться передать голосом и богатством интонаций характер героев.
4. Читать книги всегда, когда ребенок хочет их слушать.
5. Постараться читать детям книжки каждый день, сделать это хорошей семейной традицией.
6. Читать детям или пересказывать ребенку книги, которые вам самим нравились в детстве.
7. Покупать книги вместе с детьми, учитывая их интересы.
8. Не отрывать ребенка от чтения или рассматривания книги с картинками.

Итак, можно сказать, что, полюбив книги, дети сами начинают их рассматривать и про-

сят почитать. Самостоятельное рассматривание книг дает очень много для воспитания у детей сначала интереса, а затем и любви к книге, умения по картинкам припомнить и еще раз пережить ее содержание, пересказать его друзьям, поделиться с ними впечатлениями. Из интереса рождается любовь, уважение и бережное отношение к книгам. Эмоционально-ценностное отношение к книге является основой формирования и обогащения социокультурного опыта ребенка с учетом его индивидуальности.

Список литературы

1. Ласкин А.А. Особенности семейного воспитания и причины проявления детской агрессии // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 6.
2. Дымшиц П. Книга — друг ребенка. М.: Просвещение, 1964.
3. Лазарев М.А., Фишер О.В. Освоение речевого этикета как эффективное направление оптимизации в изучении иностранного языка // Инициативы XXI века. 2014. № 1.
4. Штейн А.В. Раннее развитие. Как приучить ребенка читать. 2-е изд. М.: Айрис-пресс, 2007.